

Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Konseling Kelompok Siswa Kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023

Mohamad Dodik, S.Pd
MTsN 7 Jombang
Email: dodik0281@gmail.com

Abstrak. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan peserta didik yang berpendidikan, berpengetahuan, berketerampilan yang memiliki budi pekerti luhur, menguasai iptek, bermoral tinggi, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu adanya pembaharuan program BK yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa kelas IX MTs Negeri 7 Jombang pada semester ganjil tahun 2022/2023, masalah yang masuk pada BK terdapat 25 kasus. Semua kasus ini perlu mendapatkan layanan yang sesuai dan segera. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Bimbingan Konseling (PTBK). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui konseling kelompok. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, mulai tanggal 7 Nopember s.d. 6 Desember 2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023. Sesuai dengan aspek yang diobservasi dalam penelitian tindakan kelas ini, maka indikator keberhasilan suatu tindakan atau layanan dapat dilihat berdasarkan kriteria minimal hasil pelayanan sebagai berikut: 1. Aktivitas siswa dalam konseling kelompok; 2. Aktivitas guru dalam pelayanan konseling kelompok; 3. Persentase ketuntasan pemecahan masalah motivasi belajar siswa melalui konseling kelompok. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok mampu meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023.

Kata kunci: motivasi belajar, konseling kelompok

Abstract. *Counseling Teachers have a very important role in creating educated, knowledgeable, skilled students who have noble character, master science and technology, have high morals, and have faith in God Almighty. To realize this, it is necessary to renew the BK program which is carried out on an ongoing basis which is implemented into services in the daily life of students so that students' learning motivation increases. Based on the results of observations on class IX students of MTs Negeri 7 Jombang in the odd semester of 2022/2023, there were 25 cases of problems that were included in the Counseling Teachers. All these cases need to get appropriate and prompt service. This research is a Counseling Classroom Action Research. This study aims to increase motivation to learn through group counseling. This research lasted for one month, from November 7 to December 6, 2022. The subjects of this research were class IX students of MTs Negeri 7 Jombang for the 2022/2023 academic year. In accordance with the aspects observed in this classroom action research, indicators of the success of an action or service can be seen based on the minimum criteria for service outcomes as follows: 1. Student activity in group counseling; 2. Teacher activities in group counseling services; 3. Percentage of completeness in solving student learning motivation problems through group counseling. Based on the results of the research and analysis that has been done, it can be concluded that group counseling is able to increase the learning motivation of Class IX students at MTs Negeri 7 Jombang in the 2022/2023 academic year.*

Keywords: Learning Motivation, Group Counseling

A. PENDAHULUAN

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang berpendidikan, berpengetahuan, berketrampilan yang memiliki budi pekerti luhur, menguasai iptek, bermoral tinggi, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesemuanya itu adalah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu adanya pembaharuan program BK yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa asuh.

Program bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, upaya guru pembimbing maupun berbagai aspek yang terlingkup dalam program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga yang bersangkutan.

Sebagai bagian yang terpadu, program bimbingan dan konseling diarahkan kepada upaya yang memfasilitasi siswa untuk mengenal dan menerima dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif dan dinamis, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggungjawab, mengembangkan serta mewujudkan diri secara efektif dan produktif sesuai dengan peranan yang diinginkan di masa depan, serta menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (*becoming*), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Disamping itu terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus, atau steril dari masalah. Dengan kata lain proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus atau searah dengan potensi, harapan dan nilai-nilai yang dianut,

tetapi masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi siswa, salah satunya adalah masalah motivasi belajar.

Jika ditelaah berdasarkan teori-teori yang dikembangkan para ahli, permasalahan motivasi, secara psikologis dapat diketengahkan berikut.

1. Gangguan kompetensi belajar (suka menunda-nunda, lemah dalam perencanaan dan pengorganisasian kerja, tidak memiliki ketrampilan belajar, cemas terhadap bidang studi tertentu atau saat ulangan/ujian/tes)
2. *Underachiever* (prestasi yang dicapai tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan)
3. Gangguan perkembangan kepribadian (agresif, regresi, bermusuhan, antagonis).
4. Gangguan karakter (malas, acuh tak acuh, lamban, pemalu, membolos).
5. Gangguan fungsi kognitif (kekuatan ingatan, gangguan persepsi, memberi pendapat dan mengambil keputusan).
6. Lambat belajar (perhatian konsentrasinya singkat, reaksi lambat, kemampuannya terbatas untuk bekerja secara abstrak serta dalam menarik kesimpulan, kemampuannya terbatas dalam menilai bahan yang relevan, kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan antara ide dengan kata-kata, gagal dalam mengenal unsur dalam situasi baru, biasanya belajar sangat lambat dan mudah lupa, berpandangan sempit).
7. Kurang percaya diri, kurang informasi, kurang ketrampilan, bergantung, pertentangan diri dan cemas memilih.
8. Kebiasaan buruk (bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompok, bertingkahtaku yang bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat, bertingkahtaku yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya sembrono dalam hal berpakaian, memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik, tindakan yang dilakukan dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Contoh perilaku kebiasaan buruk; agresif, mudah tersinggung, iri hati, sukar bergaul, cari perhatian, menjajah anak lain yang lebih lemah dari dirinya sendiri, curang, mencuri, menipu dan berdusta).

Dalam kehidupan nyata siswa di sekolah, terutama di MTs Negeri 7 Jombang permasalahan rendahnya motivasi belajar merupakan permasalahan yang seringkali

muncul. Indikasi siswa mempunyai motivasi rendah dapat dilihat dari rendahnya pencapaian ketuntasan hasil belajarnya, atau tidak mampu mencapai KKM yang dipersyaratkan oleh mata pelajaran, malas belajar, minat belajarnya dalam mengikuti pelajaran rendah, dan sering terlambat atau bahkan jarang mengerjakan tugas atau PR, *underachiever*, lambat belajar mempunyai kebiasaan buruk, terutama: agresif, mudah tersinggung, iri hati, sukar bergaul, dan cari perhatian.

Dari berbagai kasus rendahnya motivasi belajar siswa, sebagai mana ciri-cirinya telah diketahui di atas- terutama siswa kelas IX MTs Negeri 7 Jombang pada semester ganjil tahun 2022/2023, berdasar temuan wali kelas, temuan guru dan temuan guru BK sendiri, masalah yang masuk pada BK terdapat 25 kasus. Semua kasus ini perlu mendapatkan layanan yang sesuai dan segera. Jika tidak, maka akan berpengaruh buruk terhadap pencapaian prestasi belajarnya, mengingat siswa kelas IX pada semester genap nanti tugasnya akan semakin berat, mereka harus secara dini menyiapkan diri mempersiapkan kelulusannya, dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu mereka harus memperbaiki motivasi belajarnya sehingga mampu berprestasi gemilang yang ditunjukkan dengan nilai ujian akhir yang tinggi dan mampu memasuki jenjang pendidikan pada sekolah lanjutan yang favorit.

Berdasar masalah di atas, maka terdorong keinginan untuk mengadakan penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK) dengan memfokuskan masalah pada: Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Konseling Kelompok Siswa Kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTBK). Menurut Taggart yang dikutip Widayati dan Mahfud (2005), prosedur pelaksanaan PTBK mencakup: 1) Penetapan fokus masalah penelitian, 2) Perencanaan tindakan, 3) Pelaksanaan tindakan, 4) Pengamatan-intepretasi, 5) Refleksi. Penelitian tindakan kelas ini berlangsung selama satu bulan, mulai tanggal 7 Nopember s.d. 6 Desember 2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023 yang diidentifikasi mempunyai motivasi belajar rendah. Variabel penelitian ini adalah sebagai layanan

konseling kelompok dan motivasi belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui konseling kelompok siswa Kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan angket dan observasi. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik *mean* (nilai rata-rata hitung) dan persentase (%) serta kategori-kategori untuk melihat hasil PTBK. Sesuai dengan aspek yang diobservasi dalam penelitian tindakan kelas ini, maka indikator kinerja atau indikator keberhasilan suatu tindakan atau layanan dapat dilihat berdasarkan kriteria minimal hasil pelayanan sebagai berikut:

1. Aktivitas siswa dalam konseling kelompok: dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan minimal memiliki nilai dalam interval 6.5 – 8.2 skor 4 kategori tinggi, dan aktivitas siswa dalam kerjasama kelompok terdapat 4 kelompok aktif kerjasamanya dalam memecahkan masalah dalam konseling kelompok skor 4 kategori aktivitasnya baik (B);
2. Aktivitas guru dalam pelayanan konseling kelompok: Penyampaian materi pelayanan minimal mencapai nilai 4 kategori baik, Pengelolaan kelas konseling kelompok minimal mencapai nilai 4 kategori baik, dan Pelaksanaan Tahap-tahap Konseling Kelompok minimal mencapai nilai 4 kategori baik (B);
3. Persentase ketuntasan pemecahan masalah motivasi belajar siswa melalui konseling kelompok minimal mencapai nilai 4 kategori baik (B).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan siswa. Agar siswa senang dan bergairah dalam belajar, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Keinginan ini selalu ada pada setiap diri guru di mana pun dan kapan pun. Hanya sayangnya, tidak semua keinginan guru itu terakumulasi semuanya karena berbagai faktor penyebabnya. Masalah motivasi adalah salah satu dari sederetan faktor yang menyebabkan itu.

Ketika seorang guru melihat perilaku siswa banyak menyimpang, membuat gaduh, sering ngomong sendiri, tidak memperhatikan pelajaran dan tidak lagi menghiraukan penjelasan guru, maka guru perlu mengambil langkah-langkah yang dapat menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Hanya dengan motivasilah siswa dapat tergerak hatinya untuk belajar bersama teman-temannya yang lain. Bila tidak, maka sia-sialah bahan pelajaran yang disampaikan. Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar siswa, ada enam hal yang dapat dikerjakan guru, antara lain:

- a. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar.
- b. Menjelaskan secara konkrit kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran.
- c. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di kemudian hari.
- d. Membentuk kebiasaan belajar yang baik.
- e. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok.
- f. Menggunakan metode yang bervariasi (Djamarah, 1994).

Di samping hal-hal di atas ada beberapa bentuk motivasi lain yang dapat digunakan guru dalam mempertahankan minat siswa terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Bentuk-bentuk motivasi tersebut antara lain: memberi angka, hadiah, pujian, gerakan tubuh, memberi tugas, memberi ulangan, mengetahui hasil, hukuman (Djamarah dan Zain, 1997).

Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong timbulnya suatu tingkah laku (Depag RI, 2004). Motivasi Belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar (Suryabrata, 1987). Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu kondisi psikologis yang menjadi pendorong timbulnya suatu tingkah laku seseorang untuk belajar. Terdapat dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Depag RI, 2004).

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang sangat erat hubungannya dengan tujuan belajar, misalnya ingin memahami suatu konsep, ingin mendapatkan suatu pengetahuan baru dan lain-lain. Ada juga motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar diri individu yang tidak berkaitan dengan tujuan

belajar, misalnya belajar karena takut pada guru, atau karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi saja.

Ketika seorang guru melihat perilaku siswa banyak menyimpang, membuat gaduh, sering ngomong sendiri, tidak memperhatikan pelajaran dan tidak lagi menghiraukan penjelasan guru, maka guru perlu mengam-bil langkah-langkah yang dapat menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Hanya dengan motivasilah siswa dapat tergerak hatinya untuk belajar bersama teman-temannya yang lain. Bila tidak, maka sia-sialah bahan pelajaran yang disampaikan.

Banyak cara yang digunakan konselor dalam memecahkan masalah rendahnya motivasi belajar, namun demikian untuk membantu siswa mengatasi masalah tersebut lazim dilakukan diagnosis rendahnya motivasi belajar. Diagnosis adalah suatu proses studi menyeluruh tentang individu beserta aspek-aspeknya yang diduga mengalami rendahnya motivasi belajar berdasarkan proses penelaahan yang sistematis. Dengan cara ini diharapkan dapat ditemukan akar penyebab masalah untuk diberikan teknik-teknik pemecahannya. Siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Aspek penilaian yang diobservasi pada siklus 1 ada 3 macam, yaitu : 1) Aktivitas siswa dalam konseling kelompok, 2) Aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok, 3) Hasil tentang terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa.

1. Hasil Penelitian Siklus I

Siklus 1 terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi serta *replanning*, seperti berikut ini.

a. Perencanaan (Planning)

Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti saat tahap perencanaan sebagai berikut.

- a. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa;
- b. Menyiapkan bahan atau materi konseling kelompok.
- c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan;
- d. Menyiapkan ruang kegiatan konseling kelompok dan mem- persiapkan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, yaitu posisi tempat duduk, meja, papan tulis, dan alat-alat tulis, serta bahan atau materi yang relevan.
- e. Membentuk kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok (setiap kelompok terdapat 5 siswa). Penetapan anggota kelompok berdasarkan keinginan siswa sendiri. f. Peneliti menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu masalah motivasi belajar siswa. g. Membuat RPL (Rencana pelaksanaan layanan); h. Menetapkan alokasi waktu pelayanan, yakni 3 jam pelayanan atau 3×40 menit = 120 menit. i. Membuat lembar kerja siswa; j. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTBK; k. Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

b. Pelaksanaan (*Acting*)

Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti saat tahap pelaksanaan sebagai berikut. a. Implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas; b. Menjelaskan tujuan layanan; c. Menyajikan materi tentang motivasi belajar; d. Mengadakan konseling kelompok; e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan tanggapan hasil konseling kelompok; f. Penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama.

c. Pengamatan (*Observation*)

1) Aktivitas Siswa dalam Konseling Kelompok

Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam konseling kelompok pada siklus 1 ini ditentukan berikut: nilai tertinggi = 5 dan nilai terendah = 1, range = nilai tertinggi – nilai terendah = 4. Jika besar interval kelas ditetapkan = 5, maka jumlah kelasnya = $4/5 = 0.8$. Berdasarkan perhitungan di atas selanjutnya dapat dibuatkan pedoman analisis aktivitas siswa dalam konseling kelompok.

Tabel 1.

Pedoman Analisis Aktivitas Siswa dalam Konseling Kelompok Siklus 1

No	Interval	Bobot	Kategori	Keterangan
1	4.3 - 5.0	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
2	3.5 - 4.2	4	Tinggi	Berhasil
3	2.7 - 3.4	3	Cukup	Cukup berhasil
4	1.9 - 2.6	2	Rendah	Kurang berhasil
5	1.0 - 1.8	1	Sangat	Sangat kurang

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa aktivitas siswa dalam konseling kelompok pada siklus 1 dapat dikemukakan berikut.

Tabel 2.
Aktivitas Siswa dalam Konseling Kelompok Siklus 1

No	Aspek aktivitas	F	Nilai	Kategori	Keterangan
1	Munculnya	5	3	Cukup	Cukup
2	Munculnya	4	2	Rendah	Kurang
3	Aktivitas	1	1	Sangat	Sangat
	Jumlah	10	6		
	Rata-rata	$\bar{X} = 10/3 = 3.33$	$\bar{X} = 6/3 = 2$	Rendah	Kurang
	Kategori	Rendah	Rendah		

2) Aktivitas Guru BK atau Konselor dalam Pelayanan Konseling Kelompok

Kriteria keberhasilan aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok siklus 1 ditentukan berikut: nilai tertinggi = 5 dan nilai terendah = 1, range = nilai tertinggi – nilai terendah = 4. Jika besar interval kelas ditetapkan = 5, maka jumlah kelasnya = $4/5 = 0.8$. Berdasarkan perhitungan di atas selanjutnya dapat dibuatkan pedoman analisis aktivitas guru dalam pelayanan konseling kelompok pada siklus 1 sebagai berikut.

Tabel 3.
Pedoman Analisis Aktivitas Guru BK atau Konselor dalam Pelayanan Konseling Kelompok Siklus 1

No	Interval Nilai	Bobot	Kategori	Keterangan
1	4.3 - 5.0	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
2	3.5 - 4.2	4	Tinggi	Berhasil
3	2.7 - 3.4	3	Cukup	Cukup berhasil
4	1.9 - 2.6	2	Rendah	Kurang berhasil
5	1.0 - 1.8	1	Sangat rendah	Sangat kurang

Berdasarkan hasil penilaian angket dari kolaborator, diketahui bahwa aktivitas guru BK atau konselor dalam konseling kelompok pada siklus 1 dapat dikemukakan berikut.

Tabel 4.
Aktivitas Guru BK atau Konselor dalam Konseling Kelompok Siklus 1

No	Aspek aktivitas	Nilai	Kategori	Keterangan
1	Penyampaian materi	4	Tinggi	Berhasil
2	Pengelolaan kelas	3	Cukup	Cukup
3	Pelaksanaan tahap-	3	Cukup	Cukup
	Jumlah	10		
	Rata-rata	$\bar{X} = 3,3$	Cukup	Cukup

Sebelum dilakukan analisis, maka terlebih dahulu dibuatkan pedoman analisis persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui layanan konseling kelompok pada siklus 1 sebagai berikut: nilai tertinggi = 5 dan nilai terendah = 1, range = nilai tertinggi – nilai terendah = 4. Jika besar interval kelas ditetapkan = 5, maka jumlah kelasnya = $4/5 = 0.8$.

Berdasarkan perhitungan di atas selanjutnya dapat dibuatkan pedoman analisis persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui layanan konseling kelompok pada siklus 1 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Pedoman Analisis Persentase Terentaskannya Masalah Motivasi Belajar Yang Dihadapi Siswa Melalui Layanan Konseling Kelompok Siklus 1

No	Interval Nilai	Bobot Nilai	Kategori	Keterangan
1	4.3 - 5.0	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
2	3.5 - 4.2	4	Tinggi	Berhasil
3	2.7 - 3.4	3	Cukup	Cukup berhasil
4	1.9 - 2.6	2	Rendah	Kurang berhasil
5	1.0 - 1.8	1	Sangat rendah	Sangat kurang berhasil

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui layanan konseling kelompok pada siklus 1 selanjutnya dapat dideskripsikan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Persentase Terentaskannya Masalah Motivasi Belajar Yang Dihadapi Siswa Melalui Layanan Konseling Kelompok Siklus 1

No	Aspek Persentase Ketuntasan	Nilai	F	Nilai	Kategori	Keterangan Layanan
1	95%-100%	5	4	20	Sangat tinggi	Sangat Berhasil
2	75%-94%	4	6	24	Tinggi	Berhasil
3	50%-74%	3	10	30	Cukup	Cukup berhasil
4	30%-49%	2	5	10	Rendah	Kurang berhasil
5	0%-29%	1	0	0	Sangat rendah	Sangat kurang berhasil
Jumlah			25	84		
Rata-rata				$\bar{X} = 86/25 = 3.4$	Cukup	Cukup berhasil

d. Refleksi (*Reflecting*)

Berdasarkan hasil observasi di atas selanjutnya dapat dievaluasi hasil tindakan siklus 1 sebagai berikut.

- 1) Proses Pemecahan Masalah Motivasi Belajar Melalui Konseling Kelompok pada siklus 1

Proses pelaksanaan pemecahan masalah motivasi belajar belum berjalan dengan lancar, karena suasana kelas masih kaku, setiap kelompok belum mampu bekerjasama secara tim. Dominasi guru BK atau konselor masih terlalu kuat. Upaya guru BK atau konselor dalam memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan konseling kelompok belum mampu dilaksanakan siswa dengan baik. Penahapan kegiatan konseling kelompok belum dapat berjalan sesuai rencana.

- 2) Masalah dan Hambatan yang Ditemui pada Siklus 1

Pengelolaan pelayanan yang dilakukan konselor belum mampu meningkatkan minat dan gairah serta motivasi siswa dalam mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan diskusi kelompok. b) Strategi pelayanan dan metode pelayanan yang diterapkan belum mampu diaplikasikan dengan baik dalam konseling kelompok. c)

Konsentrasi atau perhatian sebagian siswa belum terfokus pada pemecahan masalah motivasi belajar dalam konseling kelompok, tetapi mereka masih asyik bercakap-cakap atau bersenda gurau dengan teman dalam kelompoknya.

3) Evaluasi dampak Pelaksanaan Tindakan Siklus 1

a) Aktivitas siswa dalam pelayanan

Frekuensi munculnya pertanyaan dari siswa sebanyak 5 siswa dengan nilai 3 kategori cukup. (2) Frekuensi munculnya jawaban dari siswa sebanyak 4 siswa dengan nilai 2 kategori rendah. (3) Frekuensi aktivitas kerjasama siswa dalam kelompok sebanyak 1 kelompok dengan nilai 1 kategori sangat rendah. (4) Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pelayanan = 2 kategori rendah.

b) Aktivitas guru BK dalam pelayanan

Penyampaian materi pelayanan memperoleh nilai = 4 kategori baik. (2) Pengelolaan kelas konseling kelompok memperoleh nilai = 3 kategori cukup. (3) Pelaksanaan tahap-tahap konseling kelompok = 3 kategori cukup. (4) Nilai rata-rata aktivitas guru BK dalam pelayanan = 3.3 kategori cukup. c) Hasil jawaban layanan .setelah konseling kelompok mempunyai nilai rata-rata = 3.4 kategori cukup.

4) Refleksi Hasil Tindakan

Berdasarkan hasil evaluasi di atas selanjutnya dapat direfleksikan berikut: a) Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pelayanan = 2 kategori rendah, tindakan dinyatakan belum mampu mencapai indikator keberhasilan. b) Nilai rata-rata aktivitas guru BK dalam pelayanan = 3.3 kategori cukup, tindakan dinyatakan belum mampu mencapai indikator keberhasilan. c) Hasil jawaban layanan .setelah konseling kelompok mempunyai nilai rata-rata = 3.4 kategori cukup, tindakan dinyatakan belum mampu mencapai indikator keberhasilan. d) Secara umum tindakan pada siklus 1 dinyatakan belum mampu mencapai indikator keberhasilan oleh karena itu diperlukan *replanning* untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui konseling kelompok yang akan dilaksanakan pada siklus 2.

Berdasarkan diskusi dengan kolaborator, maka *replanning* yang akan dilaksanakan pada siklus 2 untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui konseling

kelompok adalah sebagai berikut: a) Menyiapkan bahan atau materi yang relevan untuk disampaikan sebagai pengantar dalam konseling kelompok. b) Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. c) Menyiapkan ruang kegiatan konseling kelompok dan mempersiapkan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, yaitu posisi tempat duduk, meja, papan tulis, dan alat-alat tulis, serta bahan atau materi yang relevan. d) Membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok (setiap kelompok terdapat 5 siswa) yang dipilih berdasarkan random. e) Peneliti menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu masalah motivasi belajar siswa. f) Memperbaiki RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) dengan menambah alokasi waktu pelayanan, yakni dari 3 jam pelayanan menjadi 4 jam pelayanan (4 x 40 menit = 160 menit). g) Memperbaiki penahapan konseling kelompok h) Melibatkan ketua kelompok untuk mendorong anggotanya untuk melaksanakan diskusi secara aktif; i) Mengorganisir pelaksanaan kegiatan konseling kelompok; j) Memberikan peran hadiah dan hukuman: bagi kelompok yang aktif tidak dikenakan sanksi, dan bagi kelompok yang pasif dikenakan sanksi, yakni menyanyi di depan kelas. k) Membuat lembar kerja siswa; l) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTBK; m) Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

2. Hasil Penelitian Siklus 2

Siklus 2 ini dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2022. Aspek penilaian yang diobservasi dalam siklus 2 ini ada 3 macam, yaitu : 1) Aktivitas siswa dalam konseling kelompok, 2) Aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok, 3) Hasil . tentang persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa.

Siklus 2 terdiri dari empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi serta replanning, seperti berikut ini.

a. Perencanaan (*Planning*)

Menyiapkan bahan atau materi yang relevan untuk disampaikan sebagai pengantar dalam konseling kelompok. b. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. c. Menyiapkan ruang

kegiatan konseling kelompok dan mem- persiapkan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, yaitu posisi tempat duduk, meja, papan tulis, dan alat-alat tulis, serta bahan atau materi yang relevan. d. Membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok (setiap kelompok terdapat 5 siswa) yang dipilih berdasarkan random. e. Peneliti menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu masalah motivasi belajar siswa. f. Memperbaiki RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) dengan menambah alokasi waktu pelayanan, yakni dari 3 jam pelayanan menjadi 4 jam pelayanan (4 x 40 menit = 160 menit). g. Memperbaiki penahapan konseling kelompok h. Melibatkan ketua kelompok untuk mendorong anggotanya untuk melaksanakan diskusi secara aktif i. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan konseling kelompok; j. Memberikan peran hadiah dan hukuman: bagi kelompok yang aktif tidak dikenakan sanksi, dan bagi kelompok yang pasif dikenakan sanksi, yakni menyanyi di depan kelas. k. Membuat lembar kerja siswa; l. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTBK; m. Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

b. Pelaksanaan (*Acting*)

Implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas; b. Menjelaskan tujuan layanan; c. Menyajikan materi tentang motivasi belajar; d. Mengadakan konseling kelompok e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan tanggapan hasil konseling kelompok; f. Penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama.

c. Pengamatan (*Observation*)

Berdasarkan hasil tindakan siklus 2 selanjutnya dapat diobservasi sebagai berikut:

1) Aktivitas Siswa dalam Konseling Kelompok Siklus 2

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa aktivitas siswa dalam konseling kelompok pada siklus 2 dapat dikemukakan berikut.

Tabel 7.
Aktivitas Siswa dalam Konseling Kelompok Siklus 2

No	Aspek aktivitas	F	Nilai	Kategori	Keterangan Layanan
1	Munculnya pertanyaan dari siswa	8	4	Tinggi	Berhasil
2	Munculnya jawaban dari siswa	9	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
3	Aktivitas kerjasama siswa dalam konseling kelompok	4	4	Tinggi	Berhasil
	Jumlah	21	13		
	Rata-rata	$\bar{X} = 21/3 = 7$	$\bar{X} = 13/3 = 4.33$	Sangat tinggi	Sangat berhasil

2) Aktivitas Guru BK atau Konselor dalam Pelayanan Konseling Kelompok

Berdasarkan hasil penilaian angket dari kolaborator, diketahui bahwa aktivitas guru BK atau konselor dalam konseling kelompok pada siklus 2 dapat dikemukakan berikut.

Tabel 8.
Aktivitas Guru BK atau Konselor dalam Konseling Kelompok Siklus 2

No	Aspek aktivitas	Nilai	Kategori	Keterangan Layanan
1	Penyampaian materi pelayanan	4	Tinggi	Berhasil
2	Pengelolaan kelas konseling kelompok	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
3	Pelaksanaan tahap-tahap konseling kelompok	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
	Jumlah	14		
	Rata-rata	$\bar{X} = 14/3 = 4.67$	Sangat tinggi	Sangat berhasil

3) Hasil Tentang Persentase Terentaskannya Masalah Motivasi Belajar yang Dihadapi Siswa melalui Layanan Konseling Kelompok

Sebelum dilakukan analisis, maka terlebih dahulu dibuatkan pedoman analisis persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui

layanan konseling kelompok pada siklus 2 sebagai berikut: nilai tertinggi = 5 dan nilai terendah = 1, range = nilai tertinggi – nilai terendah = 4. Jika besar interval kelas ditetapkan = 5, maka jumlah kelasnya = $4/5 = 0.8$.

Berdasarkan perhitungan di atas selanjutnya dapat dibuatkan pedoman analisis persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui layanan konseling kelompok pada siklus 2 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.
Pedoman Analisis Analisis Persentase Terentaskannya Masalah Motivasi Belajar Yang Dihadapi Siswa Melalui Layanan Konseling Kelompok Siklus 2

No	Interval Nilai	Bobot Nilai	Kategori	Keterangan
1	4.3 - 5.0	5	Sangat tinggi	Sangat berhasil
2	3.5 - 4.2	4	Tinggi	Berhasil
3	2.7 - 3.4	3	Cukup	Cukup berhasil
4	1.9 - 2.6	2	Rendah	Kurang berhasil
5	1.0 - 1.8	1	Sangat rendah	Sangat kurang berhasil

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang persentase terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa melalui layanan konseling kelompok pada siklus 2 selanjutnya dapat dideskripsikan hasilnya sebagai berikut.

Tabel 10.
Hasil Persentase Terentaskannya Masalah Motivasi Belajar Yang Dihadapi Siswa Melalui Layanan Konseling Kelompok Siklus 2

No	Aspek Persentase Ketuntasan	Nilai	F	Nilai	Kategori	Keterangan Layanan
1	95%-100%	5	15	75	Sangat tinggi	Sangat Berhasil
2	75%-94%	4	10	40	Tinggi	Berhasil
3	50%-74%	3	0	0	Cukup	Cukup berhasil
4	30%-49%	2	0	0	Rendah	Kurang berhasil

No	Aspek Persentase Ketuntasan	Nilai	F	Nilai	Kategori	Keterangan Layanan
5	0%-29%	1	0	0	Sangat rendah	Sangat kurang berhasil
Jumlah			25	115		
Rata-rata				$\bar{X} = 115/25 = 4.6$	Sangat baik	Sangat Berhasil

d. Refleksi (*Reflecting*)

Berdasarkan hasil observasi di atas selanjutnya dapat dievaluasi hasil tindakan pada siklus 2 sebagai berikut. a) Proses pelaksanaan pemecahan masalah motivasi belajar telah berjalan dengan lancar, suasana kelas sangat menggairahkan, setiap kelompok telah mampu bekerjasama secara tim. b) Dominasi siswa cukup kuat, karena pembelajaran pakeim (pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan) telah tercipta. c) Upaya guru BK atau konselor dalam memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan konseling kelompok mampu dilaksanakan siswa dengan baik. d) Penahapan kegiatan konseling kelompok dapat berjalan sesuai rencana.

Masalah dan hambatan yang dijumpai pada siklus 2 hampir tidak ada, karena: a) Pengelolaan pelayanan yang dilakukan konselor telah mampu meningkatkan minat dan gairah siswa dalam mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan diskusi kelompok. b) Strategi pelayanan dan metode pelayanan yang diterapkan telah mampu diaplikasikan dengan baik dalam konseling kelompok. c) Konsentrasi atau perhatian seluruh siswa telah terfokus pada pemecahan masalah motivasi belajar dalam konseling kelompok.

Evaluasi dampak pelaksanaan tindakan siklus 2 sebagai berikut. a) Aktivitas siswa dalam pelayanan (1) Frekuensi munculnya pertanyaan dari siswa sebanyak 8 siswa dengan nilai 4 kategori tinggi. (2) Frekuensi munculnya jawaban dari siswa sebanyak 9 siswa dengan nilai 5 kategori sangat tinggi. (3) Frekuensi aktivitas kerjasama siswa dalam kelompok sebanyak 4 kelompok dengan nilai 4 kategori tinggi. (4) Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pelayanan = 4.33 kategori sangat tinggi.

Aktivitas guru BK dalam pelayanan dijabarkan sebagai berikut. (1) penyampaian materi pelayanan memperoleh nilai = 4 kategori baik. (2) Pengelolaan kelas konseling kelompok memperoleh nilai = 5 kategori sangat baik. (3) Pelaksanaan tahap-tahap

konseling kelompok = 5 kategori sangat tinggi. (4) Nilai rata-rata aktivitas guru BK dalam pelayanan = 4.67 kategori sangat tinggi. c) Hasil jawaban layanan .setelah konseling kelompok mempunyai nilai rata-rata = 4.6 kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas selanjutnya dapat direfleksikan berikut. a) Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam pelayanan = 4.33 kategori sangat tinggi, tindakan dinyatakan telah mampu mencapai indikator keberhasilan. b) Nilai rata-rata aktivitas guru BK dalam pelayanan = 4.67 kategori sangat tinggi, tindakan dinyatakan telah mampu men-capai indikator keberhasilan. c) Hasil jawaban layanan .setelah konseling kelompok mempunyai nilai rata-rata = 4.6 kategori sangat baik, tindakan dinyatakan telah mampu mencapai indikator keberhasilan. d) Secara umum tindakan pada siklus 2 dinyatakan telah mampu mencapai indikator keberhasilan oleh karena itu siklus dihentikan pada siklus 2.

3. Perbandingan Hasil Siklus 1 dan Siklus 2

Berdasarkan hasil tindakan siklus 1 dan siklus 2 selanjutnya dapat dibuatkan tabel perbandingannya yang dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan aspek yang diobservasi dalam tindakan.

Tabel 11.
Perbandingan Hasil Siklus 1 dan Siklus 2

No.	Aspek	Nilai rata-rata		Peningkatan
		Siklus 1	Siklus 2	
1	Aktivitas siswa dalam konseling kelompok	2	4.33	2.33 nilai
2	Aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok	3.3	4.67	1.37 nilai
3	Hasil tentang terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa	3.4	4.6	1.2 nilai

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dianalisis berikut. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata aktivitas siswa dalam konseling kelompok untuk mengentaskan masalah motivasi belajar meningkat sebesar 2.33 nilai. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok untuk

mengentaskan masalah motivasi belajar meningkat sebesar 1.37 nilai. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata hasil . tentang terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa meningkat sebesar 1.2 nilai.

Berdasarkan hasil refleksi siklus 1 dan siklus 2 maka dapat diinterpretasikan berikut: a. Aktivitas siswa dalam pemecahan masalah motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok. b. Aktivitas guru dalam pemecahan masalah motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok. c. Pengentasan masalah motivasi belajar dapat dientaskan melalui konseling kelompok. Berdasarkan hasil interpretasi di atas selanjutnya dapat didiskusikan berikut: a. Jika aktivitas siswa dalam pemecahan masalah motivasi belajar ingin meningkat, maka pelayanan bimbingan konseling perlu menerapkan layanan konseling kelompok. b. Jika aktivitas guru BK atau konselor dalam pemecahan masalah motivasi belajar ingin meningkat, maka pelayanan bimbingan konseling perlu menerapkan layanan konseling kelompok. c. Jika persentase pengentasan masalah motivasi belajar siswa ingin meningkat, maka pelayanan bimbingan konseling perlu menerapkan layanan konseling kelompok.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok mampu meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas IX MTs Negeri 7 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023. Simpulan tersebut didukung oleh fakta-fakta empiris melalui penelitian tindakan kelas berikut:

1. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata aktivitas siswa dalam konseling kelompok untuk mengentaskan masalah motivasi belajar meningkat sebesar 2.33 nilai.
2. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan konseling kelompok untuk mengentaskan masalah motivasi belajar meningkat sebesar 1.37 nilai.
3. Dari siklus 1 ke siklus 2 nilai rata-rata hasil . tentang terentaskannya masalah motivasi belajar yang dihadapi siswa meningkat sebesar 1.2 nilai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depag RI. 2004. *Psikologi Pendidikan. Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS*. Jakarta: Proyek Pembibitan Calon Tenaga Kependidikan Biro Kepegawaian Sekjen Depag RI.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Zain, Aswan. 1997. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayah, Nur. 2002. *Bimbingan Anak Berkesulitan Belajar*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Masleham. 1996. *Teknik Konseling Individual dan Dasar Penyelenggaraan Konseling Kelompok*. Jombang: Saudara.
- Prayitno. 1987. *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.
- Prayitno. 2000. *Penyusunan Program BK di Sekolah*. Modul tidak diterbitkan. Padang: Jurusan BK FIP Universitas Negeri Padang.
- Prayitno. 2002. *Panduan Pelayanan BK Berbasis Kompetensi. SMU, Kejuruan, MA dan Sederajat*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1983. *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Psikologi Pendidikan*. Tarsito: Bandung.
- Widayati, Ninik Sri dan Mahfud. 2005. *Materi Penelitian Tindakan Kelas*. Surabaya: LPMP Jawa Timur.